

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: PRÁTICAS DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO 3º ANO DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANA LÚCIA DE MORAES COSTA E SILVA

Beatriz Pereira da Silva Souza¹
Luciene Maldonado²

DOI: 10.5281/zenodo.15186297

Envio: mar/25 Aceite: abr/25

RESUMO

A presente pesquisa traz o resultado de um estudo realizado sobre as dificuldades encontradas no processo de alfabetização e letramento dos alunos do 3º ano do ensino fundamental I da Escola Estadual Cívico Militar Professora Ana Lúcia de Moraes Costa e Silva localizada na periferia da cidade de Manaus. A pesquisa visou analisar e refletir sobre como as práticas pedagógicas de leitura e escrita desenvolvidas na sala de aula estavam inserindo a realidade, as vivências e as experiências dos alunos visando a inserção social e cultural. Os estudos, tiveram como base de aportes teóricos, os estudos de: Mortatti (2005), Soares (2003), Kleiman (2005), Paulo Freire (2005), Leda Tfouni (1995), os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), Artigos Científicos e outros documentos educacionais. O percurso metodológico decorre de uma pesquisa de natureza qualitativa, visto que, o estudo foi realizado através do contato direto do pesquisador com os sujeitos envolvidos, o que permitiu uma análise mais proximal da realidade dos alunos. A base de dados os sujeitos da pesquisa envolveram 02 professores, 64 alunos, familiares e funcionários administrativos. Como instrumentos de coleta de dados e informações realizamos entrevistas semiestruturada, questionários e percepções socioculturais, realizadas através da observação e diálogo com os envolvidos. Os resultados da pesquisa realizada no ano letivo de 2023, apontam as possíveis causas que geram a defasagem de alfabetização e letramento dos alunos das duas turmas observadas dentre essas destaca-se a realidade social e econômica de moradia dos alunos, a pouca ou nenhuma participação da família na vida escolar dos alunos, ora por falta de tempo, ora por não saber da importância deste acompanhamento por falta de instrução e ainda por ser uma escola de modelo cívico militar que vislumbra quantidade, disciplina e a obediência.

Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Aprendizagem e Práticas Pedagógicas.

ABSTRACT

This research presents the results of a study carried out on the difficulties encountered in the literacy process of students in the 3rd year of elementary school I at the Escola Estadual Cívico Militar Professora Ana Lúcia de Moraes Costa e Silva, located on the outskirts of the city of Manaus. The research aimed to analyze and reflect on how the pedagogical practices of reading and writing developed in the classroom were inserting the reality, experiences and experiences of the students aiming at social and cultural inclusion. The studies were based on theoretical contributions, the studies of: Mortatti (2005), Soares (2003), Kleiman (2005), Paulo Freire (2005), Leda Tfouni (1995), the National Curricular Parameters (PCNs), Scientific Articles and other educational documents. The methodological approach is based on qualitative research, since the study was carried out through direct contact between the researcher and the subjects involved, which allowed for a closer analysis of the students' reality. The research subjects' database included 2 teachers, 64 students, family members, and administrative staff. As instruments for collecting data and information, we conducted semi-structured interviews, questionnaires, and sociocultural perceptions, carried out through observation and dialogue with those involved. The results of the research carried out in the 2023 school year point to the possible causes that generate the literacy and literacy gap of the students in the two classes observed. Among these, the social and economic reality of the students' housing stands out, the little or no participation of the family in the students' school life, sometimes due to lack of time, sometimes due to not knowing the importance of this monitoring due to lack of instruction, and also because it is a school with a civic-military model that envisions quantity, discipline, and obedience.

Keywords: Literacy. Literacy. Learning and Pedagogical Practices.

¹Mestre em educação e especialista em formação de professores. Universidad Europea del Atlántico. Facultad de ciencias sociais e Humanidades.

²Doutora em educação. Universidad Europea del Atlántico. Facultad de ciencias sociais e Humanidades.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho traz o resultado dos momentos de pesquisas, estudos, análises e reflexões a respeito das dificuldades de aprendizagem no processo de alfabetização e letramento dos alunos do 3º ano do ensino fundamental I da Escola Estadual Cívico Militar Professora Ana Lúcia de Moraes Costa e Silva. Os mesmos vivenciaram o distanciamento social exigido durante pandemia mundial da Covid 19, justamente no período do 1º ano do ensino fundamental I, período este que iniciavam seu processo de alfabetização. Neste período, estes tiveram que se adaptar a rotina do ensino remoto, das aulas televisivas e aulas via WhatsApp, os recursos tecnológicos mais viáveis na realidade manauara, mesmo que, muitas famílias com alunos nas escolas públicas não tivessem acesso à internet e que tivessem que administrar um único aparelho de celular para todos os moradores de uma mesma casa.

Diante deste contexto, o período de alfabetização e letramento, foram marcados por desafios e dificuldades de aprendizagem, considerando que muitos pais ou responsáveis tinham dificuldade de ajudar e acompanhar no processo de ensino e aprendizagem ora por falta de interesse, ora por falta de conhecimento e ora por falta de habilidade com as ferramentas tecnológicas. No retorno das aulas presenciais, essa realidade evidenciou-se no cotidiano escolar, pois era visível que a maioria dos alunos do 3º ano do ensino fundamental I ainda se encontrava na fase inicial da aprendizagem da leitura e da escrita.

Frente a esta conjuntura o presente estudo teve como objetivo analisar e refletir sobre como as práticas pedagógicas de leitura e escrita desenvolvidas na sala de aula estavam inserindo a realidade, as vivências e as experiências dos alunos visando a inserção social e cultural. E para alcançar este objetivo, os passos dados foram: Observar as práticas de alfabetizar letrando para a formação de leitores e cidadãos críticos; compreender quais as dificuldades nos processos de ensino aprendizagem que influenciam no analfabetismo dos alunos; analisar quais as práticas de ensino que podem ser utilizadas junto aos professores para melhorar a alfabetização e letramento dos alunos; e verificar junto a escola, comunidade e familiares quais os fatores sociais e culturais que tem impactado no desempenho de alfabetização e letramento dos alunos.

As práticas culturais e sociais de leitura e escrita estão relacionadas ao que a criança vivência em seu contexto sócio-histórico, pois o indivíduo ao chegar à escola traz consigo uma bagagem cultural pertencente ao espaço de convívio social, isso também implica na aquisição do conhecimento das variações linguísticas, do regionalismo, das gírias e das palavras que podem possuir significados distintos. A compreensão por parte dos professores de todos esses fatores

é fundamental para que no processo de ensino aprendizagem nenhum aluno se sinta excluído, e sim pertencente ao grupo com capacidade para desenvolver suas habilidades de leitura e escrita respeitando seus saberes trazidos do seu cotidiano.

Na perspectiva interacionista do processo de aprendizagem, a base reside na interação com o outro, implicando a internalização prévia, em um estágio anterior, de uma troca imersa em uma dimensão coletiva. Conforme delineado por Vygotsky (1998), a abordagem interacionista da aprendizagem pode desencadear diversos processos internos no desenvolvimento mental da criança, materializando-se de maneira eficaz quando o indivíduo se engaja na interação com objetos em um contexto cooperativo. Após a internalização dessa aprendizagem, esses objetos tornam-se integrantes das aquisições no desenvolvimento de novas aprendizagens.

A alfabetização carece de uma abordagem padronizada em relação ao método, visto que a forma de aprendizagem de uma criança pode variar significativamente de uma para outra. O êxito de um método em uma turma não garante necessariamente o mesmo resultado em outra. É crucial enfatizar que cada criança possui características distintas, próprias e trazidas das realidades culturais e sociais que exigem abordagens específicas que atendam às suas necessidades.

O processo de leitura e escrita, embora desafiador para criança e professores, também pode ser uma atividade fascinante, superando barreiras e desafios que possam aparecer no seu percurso, diante desta assertiva, esta pesquisa buscou respostas para o seguinte problema e as seguintes questões: quais as dificuldades apresentadas no processo de alfabetização e letramento dos alunos do 3º ano da Escola Estadual Cívico Militar Professora Ana Lucia de Moraes Costa e Silva e quais metodologias que podem ser desenvolvidas visando dirimir estas dificuldades? Quais as metodologias que vem sendo utilizadas para alfabetização e letramento dos alunos? Os professores têm recebido formação adequada para executar as atividades necessárias para a alfabetização e letramento dos alunos? Os pais dos alunos são alfabetizados e letrados? Conseguem auxiliar nas tarefas? Quais temas de leitura são instigantes para os alunos de 3º ano do ensino fundamental I? Como esses temas refletem a sua formação sociocultural? Quais os indicadores do processo de ensino aprendizagem tem sido utilizados para identificar o nível de alfabetização e letramento dos alunos?

Pretende-se com essa pesquisa elencar quais as metodologias que vem sendo utilizadas em sala de aula, para identificar os motivos da defasagem de alfabetização e letramento, bem como proporcionar por meio desse estudo possibilidades de abordagens sociais, culturais e históricas para os processos de ensino-aprendizagem em sala de aula, visando auxiliar no melhor desempenho e formação do aluno a partir das suas vivências, sua formação social e cultural e ampliando para os professores as metodologias de ensino.

Este trabalho está estruturada em quatro capítulos, onde no primeiro abordamos a pesquisas que auxiliaram na construção do Estado da Arte/Estado do Conhecimento. Logo passamos a tratar sobre capacitação docente como um processo contínuo de aprimoramento das competências e habilidades dos professores, visando melhorar a qualidade do ensino e a aprendizagem dos alunos. A capacitação docente pode envolver cursos, treinamentos, reflexões, trocas de experiências e outras formas de apoio educacional. Conseguimos observar pelo desenvolvimento de metodologias de ensino em sala de aula que a capacitação docente é importante para que os professores possam se atualizar, se adaptar às mudanças sociais e tecnológicas, inovar nas práticas pedagógicas, atender à diversidade dos alunos e desenvolver sua autonomia e motivação profissional.

No terceiro propomos a análise das metodologias de ensino aprendizagem, compreendendo que as metodologias de ensino aprendizagem são o conjunto de técnicas, estratégias, procedimentos e recursos utilizados pelos professores para facilitar o processo de aprendizagem dos alunos. E essas metodologias de ensino aprendizagem pode ser classificadas em diferentes tipos, como expositiva, interrogativa, demonstrativa, experimental, colaborativa, problematizadora, projetual, entre outras. Logo, cada metodologia tem suas características, vantagens, desvantagens e aplicações, dependendo dos objetivos, conteúdos, contextos e perfis dos envolvidos no processo educativo.

Abordamos as características desenvolvidas no projeto para levantamento de dados, e análise da sala de aula, sendo desenvolvido questionários para os pais e alunos, além de uma análise do próprio contexto escolar, pensando as dificuldades de alfabetização e letramento como similares em múltiplas situações mas que quando percebidas precisam ser trabalhadas de forma coerente a cada aluno, pensando sua realidade, cultura e outros para que o processo de alfabetização e letramento faça sentido para o mesmo, não sendo algo apenas impositivo da escola, mas algo que se desenvolva junto ao seu cotidiano.

Também abordamos a necessidade do enfoque histórico-cultural para um processo de alfabetização e letramento de qualidade, visando o aluno, os pais e a comunidade. Tendo em vista que o enfoque histórico-cultural é uma perspectiva teórica que enfatiza o papel da cultura, da linguagem e da interação social no desenvolvimento humano e na aprendizagem. Esse enfoque tem como principal referência o pensamento de Lev Vygotsky e seus seguidores. No campo da alfabetização e do letramento, esse enfoque tem sido utilizado por diversos autores brasileiros para analisar as práticas sociais de leitura e escrita, as concepções e os métodos de ensino, as políticas públicas e os desafios educacionais no Brasil. Entre esses autores, destacam-se Mortatti (2005), que estuda a história dos métodos de alfabetização no Brasil; Soares (2003), que propõe uma distinção entre alfabetização e letramento; Kleiman (2005), que aborda as questões da diversidade cultural e linguística na educação; Paulo Freire (2005), que defende uma pedagogia crítica

e emancipadora da alfabetização; Tfouni (1995), que discute as relações entre alfabetização, letramento e desenvolvimento cognitivo.

Logo, abordamos as novas metodologias de ensino aprendizagem nas séries iniciais, compreendendo que a escola, bem como a sociedade passa por inúmeras mudanças, sendo necessário que os professores, pedagogos se adaptem para acompanhar essas mudanças e aprimorar o processo de ensino aprendizagem. As novas metodologias de ensino aprendizagem nas séries iniciais são aquelas que buscam romper com o modelo tradicional de ensino centrado no professor e na transmissão de conteúdo, e que propõem uma abordagem mais dinâmica, participativa, colaborativa, divertida, instigante e autônoma para o aluno.

Essas metodologias são baseadas em princípios como a aprendizagem ativa, a aprendizagem significativa, a aprendizagem por descoberta, a aprendizagem baseada em problemas ou projetos, a gamificação, a sala de aula invertida, entre outros. Portanto, têm como benefícios estimular o protagonismo do aluno, desenvolver habilidades cognitivas e socioemocionais, favorecer a interdisciplinaridade e a contextualização dos saberes, promover a motivação e o engajamento dos alunos e dos professores.

Esperamos que esse trabalho desempenhe um papel fundamental no aprimoramento do sistema educacional em várias frentes. Em primeiro lugar, que possamos identificar as estratégias de ensino mais eficazes. Ao analisar dados e resultados de estudos, destacar métodos pedagógicos que demonstraram ser particularmente bem-sucedidos no desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita em crianças e adultos. E essas informações são inestimáveis para os educadores, permitindo-lhes adaptar suas abordagens de ensino com base em evidências científicas sólidas, o que, por sua vez, melhora a qualidade da instrução nas salas de aula.

Além disso, a pesquisa em alfabetização e letramento é importante para a identificação precoce de dificuldades de aprendizagem. Ao examinar padrões e tendências, esperamos ajudar os educadores a reconhecer sinais de alerta em alunos que podem estar lutando com a alfabetização. A intervenção precoce é necessária para superar essas dificuldades e garantir que todos os alunos tenham uma base sólida em habilidades de leitura e escrita. E por fim, proporcionar estratégias específicas e personalizadas, baseadas em pesquisas, os educadores podem ajudar os alunos a superar obstáculos, promovendo um ambiente educacional inclusivo e equitativo.

A pesquisa em alfabetização e letramento não é apenas um campo acadêmico; é uma força motriz que impulsiona a educação para frente. Ao informar práticas, desenvolver recursos, orientar políticas e inspirar inovação, a pesquisa nessa área é essencial para criar sistemas educacionais robustos e inclusivos, proporcionando a todos os alunos as

ferramentas necessárias para uma aprendizagem bem-sucedida e uma participação plena na sociedade.

2. METODOLOGIA DA PESQUISA

A pesquisa é de natureza quanti qualitativa, na parte qualitativa a mesma oportunizou a participação direta da pesquisadora na sala de aula, junto com os alunos em alguns momentos de realização das atividades pedagógicas, nos momentos oportunos a pesquisadora fez uso da observação e entrevistas, quanto aos dados quantitativos a pesquisadora fez uso de questionários, tudo na perspectiva de detectar as dificuldades apresentadas no processo de alfabetização e letramento dos alunos do 3º ano do ensino fundamental.

2.1 Resultados qualitativos

Percepções Socioculturais: Ao realizar entrevistas com alunos, professores e familiares, foi possível obter uma compreensão aprofundada das percepções e experiências de cada grupo. As percepções socioculturais podem revelar informações sobre o ambiente familiar das crianças, influências culturais, atitudes em relação à leitura e escrita, bem como desafios emocionais ou sociais que possam afetar o processo de aprendizagem.

2.2 Identificação de Padrões e Contextos

Através da observação e do diálogo informal foi possível conhecer padrões específicos em relação ao suporte e apoio dado pela família no processo de ensino e aprendizagem, fatores que envolvem falta de tempo, falta de conhecimento e paciência por achar que esta é uma responsabilidade exclusiva da escola. Compreender o contexto em que essas dificuldades surgem é fundamental para propor intervenções eficazes.

2.3 Resultados quantitativos

Dados Demográficos e Estatísticas: Os questionários quantitativos podem fornecer dados demográficos detalhados, como origem étnica, nível socioeconômico e acesso a recursos educacionais em casa. Isso ajuda a contextualizar as dificuldades em termos de variáveis socioeconômicas, o que pode ser crucial para desenvolver estratégias equitativas.

2.4 Análise estatística

Ao analisar os dados dos questionários, podem-se aplicar métodos estatísticos para identificar correlações e padrões. Por exemplo, pode-se explorar se existe uma correlação entre o apoio parental à leitura em casa e o desempenho em alfabetização na escola. A análise estatística pode revelar relações importantes entre diferentes variáveis.

2.5 *Feedback* comparativo

Comparando as respostas dos alunos, professores e familiares, pode-se entender discrepâncias nas percepções. Por exemplo, enquanto os alunos podem sentir dificuldades em determinadas áreas, os professores podem perceber essas dificuldades de forma diferente. Compreender tais discrepâncias pode fornecer insights sobre lacunas de comunicação ou expectativas divergentes.

2.6 Possíveis conclusões e Implicações

Identificação de Fatores-Chave: A pesquisa pode identificar fatores-chave que influenciam a alfabetização e letramento, como o apoio familiar, recursos educacionais em casa, motivação dos alunos, métodos de ensino eficazes e possíveis barreiras emocionais ou sociais.

Desenvolvimento de Intervenções: Com base nos resultados, podem ser desenvolvidas intervenções educacionais específicas. Por exemplo, se a falta de acesso a livros em casa for identificada como um problema comum, programas de incentivo à leitura ou bibliotecas comunitárias podem ser estabelecidos.

Orientações para Políticas Educacionais: As descobertas podem oferecer insights úteis para formuladores de políticas, orientando-os sobre onde direcionar recursos para melhorar a alfabetização e letramento nas escolas, bem como no desenvolvimento de programas de formação docente que abordem as necessidades identificadas.

Utilizando métodos qualitativos e quantitativos foi possível ter uma abordagem abrangente para investigar as dificuldades de alfabetização e letramento enfrentadas pelos alunos do 3º ano. Na análise qualitativa, entrevistas detalhadas com alunos, professores e familiares proporcionam insights profundos sobre percepções socioculturais, revelando influências familiares, atitudes em relação à leitura e escrita, bem como desafios emocionais ou sociais que podem afetar o processo de aprendizagem. A identificação de padrões e contextos específicos, obtida por meio dessa abordagem, é essencial para compreender o ambiente em que as dificuldades surgem, informando estratégias de intervenção mais precisas.

Por outro lado, a abordagem quantitativa, que envolve questionários estruturados, permite a coleta sistemática de dados demográficos e estatísticas. Essas informações detalhadas, incluindo origem étnica, nível socioeconômico e acesso a recursos educacionais em casa, ajudam a contextualizar as dificuldades em termos de variáveis socioeconômicas. A análise estatística dos dados quantitativos revela padrões e correlações, possibilitando a identificação de fatores-chave que impactam a alfabetização e letramento. Além disso, comparando as percepções dos diferentes grupos, como alunos, professores e familiares, podem-se entender discrepâncias nas interpretações, fornecendo insights valiosos sobre lacunas de comunicação ou expectativas discordantes.

Com base nos resultados qualitativos e quantitativos, a pesquisa pode identificar fatores cruciais que influenciam a alfabetização e letramento, como o apoio familiar, recursos educacionais em casa, motivação dos alunos e métodos de ensino eficazes. Essas conclusões proporcionam a base para o desenvolvimento de intervenções educacionais específicas. Por exemplo, se a falta de acesso a livros em casa for identificada como uma barreira comum, programas de incentivo à leitura ou bibliotecas comunitárias podem ser estabelecidos para abordar esse desafio específico.

As descobertas não apenas informam práticas educacionais mais eficazes, mas também oferecem orientações valiosas para formuladores de políticas. As conclusões da pesquisa podem direcionar o investimento de recursos em áreas específicas, como desenvolvimento de programas de formação docente que abordem as necessidades identificadas e implementação de políticas educacionais que promovam uma abordagem mais equitativa e inclusiva para a alfabetização e letramento nas séries iniciais. Em suma, essa pesquisa integrada não apenas lança luz sobre as dificuldades, mas também fornece um caminho claro para melhorar o processo de alfabetização e letramento, promovendo uma educação mais eficaz e igualitária.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Avaliação diagnóstica das práticas de alfabetização e letramento

Ao observar as rotinas educacionais da escola Ana Lúcia, é possível identificar uma série de desafios, que não são exclusivos dela, mas recorrente em outras escolas da rede pública de ensino brasileira que enfrenta as mesmas problemáticas da falta de estrutura e infra estrutura, a falta de apoio pedagógico, o pouco ou nenhum suporte da família no acompanhamento das atividades de ensino em casa ora por falta de instrução, ora por falta de tempo ou até por não compreender a importância deste acompanhamento e outros que acabam emperrando o processo de ensino e aprendizagem das crianças. A presente pesquisa buscou analisar e refletir sobre como as práticas pedagógicas de leitura e escrita desenvolvidas na sala de aula estavam inserindo a realidade, as vivências e as experiências dos alunos visando a inserção social e cultural.

A aproximação da pesquisadora junto aos professores na sala de aula através da observação proporcionou a possibilidade da mesma apresentar algumas considerações significativas que acabam interferindo no processo de ensino e aprendizagem, uma delas diz respeito a uma separação do alunos em grupos, os dos alunos que já conseguiram adquirir habilidades básicas de leitura e escrita e outro para aqueles que ainda enfrentam dificuldades de aprendizagens considerando as habilidades de ensino especifica para esta idade série. Vale ressaltar que não se levou em consideração os prejuízos do período da

Covid 19, período este, em que estas crianças estavam iniciando o processo de Alfabetização e letramento

Outra dificuldade perceptível é a distorção no nível de aprendizagem dos alunos, e a quantidade de alunos por turma. No período da observação da pesquisadora sobre as práticas de ensino-aprendizagem de alfabetização e letramento na sala de aula percebeu-se que muitas vezes as estratégias utilizadas pelos professores não atendiam as necessidades individuais dos alunos, ou seja, muitos alunos para um só professor acompanhar as dificuldades individuais e outras vezes os conteúdos distantes das suas realidades. De um modo geral as abordagens pedagógicas ainda são predominantemente centradas na figura professor, com ênfase na transmissão de conteúdos de forma passiva, o que não estimula o engajamento ativo dos estudantes no processo de aprendizagem.

Na organização, análise e interpretação dos resultados obtidos, ficou evidente que a falta de diversificação de materiais de leitura, a ausência de atividades práticas e o não reconhecimento das experiências socioculturais dos alunos estão contribuindo para o baixo desempenho na alfabetização e letramento. Além disso, a falta de feedback individualizado e de acompanhamento próximo do progresso dos alunos dificulta a identificação precoce de dificuldades e a implementação de intervenções eficazes.

Diante desses resultados, torna-se fundamental o desenvolvimento de práticas metodológicas voltadas para dinamizar e estimular o processo de alfabetização e letramento dos alunos, levando em consideração suas experiências, vivências e dimensões socioculturais. Isso inclui a implementação de abordagens pedagógicas mais participativas e contextualizadas, que valorizem a diversidade linguística, social e cultural dos alunos.

Propõe-se, portanto, a adoção de metodologias ativas de ensino, como a aprendizagem baseada em projetos, a gamificação e a sala de aula invertida, que estimulem o protagonismo dos alunos e promovam a construção coletiva do conhecimento. Além disso, sugere-se o uso de materiais didáticos diversificados e contextualizados, que possibilitem a conexão entre os conteúdos escolares e a realidade dos estudantes.

Ao ingressar na escola, cada aluno traz consigo uma bagagem cultural própria, que inclui variações linguísticas, regionalismos, dialetos, gírias e significados específicos atribuídos às palavras. Nesse contexto, as práticas culturais e sociais de leitura e escrita estão intrinsecamente ligadas às experiências vivenciadas pelas crianças em seus ambientes sociais e históricos, desta forma é fundamental que os professores compreendam essas questões para garantir que nenhum aluno seja excluído do processo de ensino-aprendizagem, fazendo assim com que cada aluno se sinta pertencente a turma e percebam que podem desenvolver suas habilidades de leitura e escrita a partir de suas práticas socioculturais.

Durante a realização da pesquisa, desenvolvemos uma série de atividades e investigações para compreender melhor o processo de alfabetização e letramento dos alunos do 3º ano da Escola Estadual Professora Ana Lucia de Moraes Costa e Silva. Inicialmente, aplicamos questionários aos alunos para avaliar o nível de alfabetização de cada um, e como resultado percebemos que uma parcela significativa dos estudantes apresentava dificuldades nesse aspecto o que demandou uma investigação mais aprofundada, na busca de compreender essas dificuldades.

Numa conversa informal com professores que trabalham com outras disciplinas diferente de língua portuguesa, os mesmos compartilharam as preocupações, destacando a importância de abordagens pedagógicas mais inclusivas e sensíveis às necessidades individuais dos alunos, estes por possuírem uma carga menor de tempo com os alunos pouco contribuem no processo de alfabetização e letramento, mesmo que possuam formação em pedagogia.

Ao analisar a participação dos alunos nas atividades escolares, constatamos que havia uma correlação entre o interesse pela aprendizagem e a efetiva participação em sala de aula. Aqueles que demonstravam maior engajamento e interesse geralmente aproveitavam melhor as atividades propostas, enquanto alguns alunos com dificuldades de alfabetização encontravam-se em situação de desmotivação e, conseqüentemente, participavam menos das atividades.

Quanto a participação familiar observamos que de um modo geral na escola Ana Lucia o acompanhamento na vida escolar dos alunos é baixíssimo, ora por falta de tempo, por causa do trabalho, ora por falta de interesse e até falta de instrução, mas, é valido ressaltar que as crianças que tem a participação ativa da família na vida escolar possuem bom desempenho nas atividades e na aquisição dos conhecimentos. Essa falta de suporte familiar tem sido um dos fatores que contribuem para que alguns alunos não apresentassem resultados positivos na aquisição da leitura e da escrita.

No entanto, não podemos deixar de destacar os esforços positivos de alguns alunos, mesmo diante das dificuldades. Aqueles que se mostraram mais comprometidos e dedicados conseguem participar das atividades de maneira efetiva, demonstrando que, com o apoio adequado, é possível superar obstáculos e progredir no processo de alfabetização.

Em relação às metodologias utilizadas para alfabetização e letramento, constatamos uma diversidade de abordagens empregadas pelos professores. No entanto, observamos que algumas dessas metodologias não são totalmente eficazes para lidar com as diferentes necessidades e estilos de aprendizagem dos alunos. Há uma necessidade de revisão e adaptação constante das estratégias pedagógicas, levando em consideração a diversidade presente na sala de aula.

Diante desta conjuntura é valido frisar a necessidade do investimento na formação continuada dos professores, oferecendo capacitação e recursos que auxiliem os

educadores a desenvolverem práticas pedagógicas mais eficazes e inclusivas. Somente assim será possível promover uma educação de qualidade, que valorize as potencialidades de cada aluno e contribua para a sua plena inserção na sociedade.

No que diz respeito à formação dos professores, percebemos que, embora muitos demonstrem dedicação e compromisso com o ensino, nem todos recebem a formação adequada para lidar com os desafios específicos da alfabetização e letramento, a secretaria de educação estadual não prioriza espaços formativos para todos os educadores, especialmente os da educação básica.

Ressaltamos a necessidade de investimento em formação docente, maior envolvimento dos pais na vida escolar e adaptação constante das práticas de ensino para promover um ambiente educacional mais propício ao desenvolvimento da alfabetização e letramento dos alunos.

3.2 Entrevistas

A pesquisa desenvolvida na Escola Estadual Professora Ana Lucia de Moraes Costa e Silva teve como objetivo investigar as dificuldades de alfabetização e letramento enfrentadas pelos alunos do 3º ano, utilizando uma abordagem qualitativa e quantitativa. Por meio de entrevistas detalhadas com alunos, professores e familiares, foi possível obter percepções socioculturais profundas, revelando influências familiares, atitudes em relação à leitura e escrita, bem como desafios emocionais ou sociais que podem afetar o processo de aprendizagem.

A análise qualitativa permitiu a identificação de padrões e contextos específicos, essenciais para compreender o ambiente em que as dificuldades surgem. Por exemplo, foram identificadas lacunas no apoio familiar à educação, bem como desafios emocionais que impactam o engajamento dos alunos na aprendizagem. Compreender esses contextos é fundamental para desenvolver estratégias de intervenção precisas e eficazes.

Por outro lado, a abordagem quantitativa, por meio de questionários estruturados, proporcionou dados demográficos detalhados e estatísticas que ajudaram a contextualizar as dificuldades em termos de variáveis socioeconômicas. Essas informações são essenciais para identificar correlações e padrões, bem como para entender discrepâncias nas percepções dos diferentes grupos envolvidos.

Com base nos resultados qualitativos e quantitativos, foi possível identificar fatores-chave que influenciam a alfabetização e letramento, como o apoio familiar, recursos educacionais em casa, motivação dos alunos e métodos de ensino eficazes. Essas conclusões forneceram a base para o desenvolvimento de intervenções educacionais específicas, como programas de incentivo à leitura e bibliotecas comunitárias.

Os resultados das entrevistas e questionários aplicados aos pais dos alunos revelaram insights importantes sobre o contexto escolar e o desempenho dos estudantes. Em uma das turmas investigadas, composta por 34 alunos, 23 estavam alfabetizados e 11 não possuíam as habilidades básicas de leitura, desses 11 alunos dois estavam no nível pré - silábico, distinguindo desenho e escrita, os nove alunos estavam no nível silábico diferenciando as letras e sua organização. Esse índice de não alfabetizados, foi atribuído principalmente à falta de interesse dos alunos pela aprendizagem e à ausência da participação dos pais na vida escolar de seus filhos.

Ficou evidente que os pais desejavam um acompanhamento mais efetivo do desenvolvimento acadêmico de seus filhos, demonstrando interesse em participar mais ativamente das atividades escolares. Além disso, foi observado que alguns alunos não alfabetizados conseguiram adquirir essas habilidades ao longo do tempo, evidenciando a importância de intervenções pedagógicas eficazes e do apoio familiar no processo de aprendizagem.

Entretanto, também foi constatado que houve casos de alunos reprovados, o que ressalta a necessidade de identificar precocemente as dificuldades de alfabetização e letramento e implementar estratégias de intervenção adequadas. Em geral, os alunos que conseguiram ser alfabetizados apresentaram bom desempenho nas atividades propostas em sala de aula, participando de maneira efetiva e demonstrando interesse nas atividades diferenciadas, como leitura individual, leitura em grupo, ditado de sílabas e formação de palavras por sílabas simples.

Diante desses resultados, é importante destacar a transição da metodologia de ensino utilizada pelo professor, que passou de atividades tradicionais para práticas mais dinâmicas e contextualizadas. O envolvimento dos pais nas atividades escolares, por meio de compartilhamento e acompanhamento das atividades em grupo, também se mostrou positivo para o progresso dos alunos.

A análise dos resultados dos questionários aplicados na Escola Estadual Professora Ana Lucia de Moraes Costa e Silva revelou uma série de insights valiosos sobre as dificuldades enfrentadas pelos alunos do 3º ano no processo de alfabetização e letramento. Esses dados forneceram uma base sólida para o desenvolvimento de novas práticas adequadas para lidar com os desafios identificados, promovendo assim um ambiente de aprendizado mais eficaz e inclusivo.

Um dos aspectos cruciais destacados pelos questionários foi o desejo dos pais de se envolverem mais ativamente na vida escolar de seus filhos. Muitos expressaram interesse em participar de forma mais significativa, porém alguns admitiram não ter conhecimento ou recursos suficientes para auxiliar efetivamente nas atividades de alfabetização em casa. Essa constatação ressalta a importância de estabelecer canais de comunicação mais eficazes entre a escola e os pais, fornecendo orientações claras sobre

como podem apoiar o aprendizado de seus filhos em casa. Workshops educativos, materiais informativos e recursos online acessíveis podem ser algumas das estratégias implementadas para alcançar esse objetivo.

Além disso, os questionários destacaram a presença significativa de alunos não alfabetizados na turma, indicando dificuldades específicas na decodificação de palavras e na compreensão de textos. Para lidar com essa questão, propõe-se o desenvolvimento de estratégias de ensino diferenciadas que atendam às necessidades individuais dos alunos. Programas de reforço personalizados, tutoria individualizada e adaptações curriculares são algumas das abordagens que podem ser adotadas para apoiar os alunos não alfabetizados.

Outra conclusão importante dos questionários foi a resposta positiva dos alunos a métodos de ensino alternativos, como atividades de leitura em grupo, jogos educativos e cantigas de roda. Essas abordagens não apenas aumentaram o engajamento dos alunos, mas também proporcionaram uma experiência de aprendizado mais dinâmica e inclusiva. Portanto, a integração de novas e diversas atividades lúdicas e culturais ao currículo pode ser uma estratégia eficaz para tornar o aprendizado mais envolvente e significativo para os alunos.

Com base nos dados fornecidos pelos professores da Escola Estadual Professora Ana Lucia de Moraes Costa e Silva, fica evidente que há várias barreiras enfrentadas no processo de alfabetização dos alunos do 3º ano. Uma das principais dificuldades destacadas é a falta de participação dos pais na vida escolar de seus filhos. Mesmo quando convocados para reuniões ou para assinar boletins, muitos pais não comparecem, o que dificulta a comunicação entre escola e família sobre o progresso dos alunos. Essa ausência de apoio familiar pode impactar negativamente o desempenho dos estudantes, especialmente daqueles que enfrentam dificuldades de aprendizagem.

Além disso, os professores observaram que alguns alunos são desobedientes e têm dificuldade de concentração durante as aulas, o que torna o ambiente de ensino desafiador. No entanto, houve uma surpresa positiva um certo dia específico, quando os alunos mais problemáticos estavam mais calmos e envolvidos nas atividades propostas, vale ressaltar que estas atividades eram diferenciadas das atividades corriqueiras de escrita e leitura. Essa mudança temporária pode indicar que estratégias de ensino específicas ou condições ambientais diferentes podem influenciar o comportamento e o engajamento dos alunos.

No que diz respeito às dificuldades de alfabetização observadas, os professores relataram problemas na identificação de letras e fonemas, bem como falta de interesse dos alunos pelo ensino. A interpretação de textos também é uma área problemática, tanto para alunos alfabetizados quanto para aqueles que ainda não conseguem ler fluentemente. Esses desafios podem estar relacionados à falta de apoio em casa, conforme apontado pelos professores. A ausência de acompanhamento por parte da família na vida estudantil

dos alunos foi identificada como uma das causas possíveis das dificuldades de alfabetização e letramento.

Para lidar com essas questões, os professores adotam uma variedade de metodologias, incluindo atividades individuais de reforço na área de leitura e escrita, ensino das relações entre fonemas e grafemas, e reuniões com os pais para discutir a situação de aprendizagem de seus filhos. Além disso, as estratégias de ensino incluem interação verbal, leitura dialogada, narração de histórias, cantinho da leitura e contato com a escrita. Vejamos a imagem de algumas atividades:

Imagem 1 - Alunos realizando atividades em sala de aula

Fonte: acervo da pesquisadora – 2024

Imagem 2 - Alunos realizando atividades em sala de aula

Fonte: acervo da pesquisadora – 2024

Imagem 3 – Atividades realizadas pelos alunos

Fonte: acervo da pesquisadora – 2024

Imagem 4 - Atividades realizadas pelos alunos

Fonte: acervo da pesquisadora – 2024

Imagem 5 - Atividades leitura – gêneros textuais

Fonte: acervo da pesquisadora – 2024

Observamos aqui algumas atividades pedagógicas voltadas para alfabetização dos alunos que foram desenvolvidas pelos professores no sentido de nivelar as habilidades de escrita dos alunos, aqui é perceptível as dificuldades enfrentadas pelos alunos e pelos professores que precisavam encontrar alternativas para ajudar seus alunos, o desnível escolar era visível. Os professores expressaram a necessidade de mais oportunidades de formação continuada para se manterem atualizados nas novas metodologias de ensino, e assim ajudar seus alunos de maneira mais efetiva, eles afirmam que a oferta de formação é limitada e que o professor precisa de desdobrar física e financeiramente se quiser participar dos processos de formação. Na lei a proposta é bonita, mas na prática ela é insuficiente.

Por fim, os questionários ressaltaram a importância da colaboração entre a escola e a comunidade local. Estabelecer parcerias sólidas com pais, instituições locais e membros da comunidade pode enriquecer o ambiente de aprendizado dos alunos e oferecer recursos adicionais de suporte, como programas de mentoria, bibliotecas comunitárias e eventos educativos. Essa colaboração pode fortalecer os laços entre a escola, os pais e a comunidade, criando um ambiente educacional mais inclusivo e integrado.

Em resumo, os resultados dos questionários forneceram importantes contribuições para o desenvolvimento de novas práticas de alfabetização e letramento na Escola Estadual Professora Ana Lucia de Moraes Costa e Silva. Ao abordar questões como o envolvimento dos pais, a diferenciação curricular, a integração de atividades lúdicas e a colaboração com a comunidade, é possível promover um ambiente de aprendizado mais eficaz e inclusivo para os alunos do 3º ano.

3.3 Análises e reflexões

Primeiramente, é essencial destacar que as dificuldades de aprendizagem podem ser influenciadas por uma série de fatores, tanto externos quanto internos ao indivíduo. No contexto escolar, essas dificuldades podem surgir devido a déficits sensoriais, baixa condição socioeconômica, problemas cognitivos e neurológicos, entre outros. No entanto, é fundamental compreender que cada criança é única e pode enfrentar desafios específicos em seu processo de aprendizagem e muitas vezes o professor não está preparado para lidar com essa diversidade que ocorre no cotidiano escolar.

Os alunos participantes da pesquisa mesmo no 3º ano ensino fundamental ainda enfrentavam dificuldade de escrita e leitura, mas o professor mesmo com dificuldade para lidar com esta realidade precisava entender que esses alunos eram frutos do período da pandemia e que para todos os efeitos o processo de formação tinha acontecido e eles precisavam dar continuidade neste processo, logo era necessário propor atividades que pudesse atender a diversidade presente inclusive de desnível escolar.

A pesquisa em questão visa abordar as dificuldades específicas de alfabetização e letramento observadas entre os alunos do 3º ano, reconhecendo a importância de considerar o contexto social e cultural dos alunos ao desenvolver metodologias de ensino. A compreensão de que a alfabetização vai além da mera decodificação de letras e palavras, como destacado por Magda Soares, é fundamental para garantir que os alunos se tornem leitores e escritores proficientes, capazes de utilizar a linguagem de forma eficaz em diversos contextos sociais.

A perspectiva interacionista do processo de aprendizagem, conforme proposto por Vygotsky, destaca a importância da interação com o outro e do papel da linguagem na construção do conhecimento. Nesse sentido, as metodologias de ensino devem ser projetadas para promover a interação entre os alunos e com o ambiente de aprendizagem, estimulando o desenvolvimento cognitivo e socioemocional.

Os resultados dos questionários refletem a percepção dos participantes sobre a importância da alfabetização e do letramento em suas vidas e na sociedade. Muitos dos respondentes reconhecem que a alfabetização vai além da simples capacidade de decodificar palavras; ela envolve a compreensão e interpretação de textos em diversos contextos. Isso está alinhado com as ideias de Magda Soares e Leda Tfouni, que destacam a complexidade da alfabetização e sua relação com a compreensão dos processos cognitivos envolvidos na leitura e na escrita.

Ao mesmo tempo, os resultados indicam que o letramento é considerado essencial para a participação plena na sociedade contemporânea. Os participantes reconhecem a importância de utilizar habilidades de leitura e escrita de forma crítica e contextualizada, conforme destacado por Paulo Freire em sua abordagem da educação problematizadora. Eles percebem que o letramento não se limita ao ambiente escolar, mas está presente em todas as esferas da vida social e cultural, corroborando com as ideias de Kleiman sobre o letramento como uma prática socialmente situada.

Os resultados também apontam a relevância de uma abordagem pedagógica sensível ao contexto dos alunos. Os participantes valorizam a diversidade linguística e cultural e reconhecem a importância de estratégias educacionais diferenciadas, adaptadas às necessidades individuais dos alunos. Isso está em consonância com as propostas de Magda Soares, Kleiman e Leda Tfouni, que defendem uma alfabetização e um letramento contextualizados, sensíveis às experiências e realidades individuais dos alunos.

Os resultados dos questionários corroboram as ideias dos autores mencionados, destacando a importância da alfabetização e do letramento para uma participação eficaz na sociedade contemporânea. Eles ressaltam a necessidade de uma abordagem educacional inclusiva e sensível à diversidade, que promova uma alfabetização e um letramento críticos,

capacitando os alunos a compreenderem e questionar o mundo ao seu redor por meio da linguagem escrita.

A pesquisa bibliográfica realizada para embasar o estudo reforça a importância de considerar as práticas culturais e sociais de leitura e escrita dos alunos, reconhecendo que a aprendizagem é influenciada pelo contexto sociocultural em que ocorre. A compreensão das experiências de vida dos alunos e a valorização de sua bagagem cultural são essenciais para tornar o processo de alfabetização significativo e relevante para eles.

No que diz respeito às metodologias de ensino, é fundamental reconhecer a diversidade de abordagens disponíveis e adaptá-las às necessidades específicas dos alunos. As práticas de ensino devem ser dinâmicas, participativas e contextualizadas, promovendo o engajamento dos alunos e estimulando seu interesse pela aprendizagem. Além disso, a formação docente contínua é crucial para capacitar os professores a desenvolverem metodologias eficazes e inovadoras que atendam às demandas do contexto educacional em constante mudança.

A partir dos resultados do questionário e da análise do contexto escolar, é possível identificar áreas de oportunidade para melhorar o processo de alfabetização e letramento dos alunos. Estratégias como avaliações iniciais para identificar dificuldades específicas, intervenção precoce, promoção de atividades prazerosas e personalizadas, e o desenvolvimento de um ambiente educacional inclusivo e equitativo são fundamentais para garantir o sucesso de todos os alunos.

Os dados coletados mostraram que nas duas turmas com 64 alunos, 18 alunos ainda não estavam alfabetizados e letrados, alunos que não conseguiam acompanhar e realizar as atividades propostas, apontando para a necessidade de uma intervenção pedagógica específica. A análise desses dados revela que a família no período em que eles estavam iniciando seu processo de escolarização que correspondeu ao período da pandemia e do ensino remoto já exposto anteriormente, não tiveram condições de acompanhar a educação de seus filhos por falta de conhecimento e por falta de equipamentos tecnológicos que facilitassem o acesso e também por desinteresse dos pais na vida escolar dos filhos.

Em relação às práticas de ensino aprendizagem de alfabetização e letramento, os professores relatam utilizar uma variedade de estratégias, como jogos com imagens, sílabas e palavras, fichas de leitura, atividades diferenciadas e individualizadas, entre outras. No entanto, mesmo com essas estratégias, ainda existem alunos que não conseguem adquirir as habilidades da escrita e da leitura, o que aponta para a necessidade de uma reflexão mais aprofundada sobre a eficácia dessas práticas. Mas, não podemos deixar de reconhecer que escolas e professores tem a tendência de homogeneizar tratamentos, condutas e conteúdo

sem considerar a realidade dos alunos. Nessa perspectiva, os sujeitos reais que são as crianças, suas formas de vida, suas dificuldades e seus problemas ficam invisíveis.

A organização, análise e interpretação dos resultados obtidos permitem identificar padrões e tendências que podem orientar o desenvolvimento de práticas metodológicas mais eficazes. A partir dessa análise, é possível perceber a importância de considerar as vivências e dimensões socioculturais dos alunos no processo de alfabetização e letramento. Isso significa que as práticas de ensino devem ser contextualizadas e sensíveis à realidade dos alunos, valorizando suas experiências e promovendo uma aprendizagem significativa.

Diante disso, o desenvolvimento de práticas metodológicas voltadas para a melhor alfabetização e letramento dos alunos deve levar em consideração não apenas as habilidades cognitivas, mas também as dimensões socioculturais dos estudantes. Isso pode envolver a utilização de materiais e atividades que reflitam a cultura e a realidade dos alunos, bem como a promoção de um ambiente de aprendizagem inclusivo e acolhedor.

Em suma, a discussão metodológica e reflexiva entre os resultados do questionário e o texto apresentado destaca a complexidade das dificuldades de aprendizagem e a importância de abordá-las de forma holística e contextualizada. A pesquisa em alfabetização e letramento desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de práticas educacionais eficazes e na promoção de um ambiente de aprendizagem que valorize a diversidade e o potencial de cada aluno.

3.4 Diretrizes para uma implementação efetiva de intervenção inovadora nas práticas de aprendizagem dos alunos do 3º ano da escola estadual professora Ana Lucia de Moraes Costa e Silva

Implementar intervenções inovadoras nas práticas de aprendizagem dos alunos do 3º ano da Escola Estadual Professora Ana Lucia de Moraes Costa e Silva requer uma abordagem holística e cuidadosamente planejada. Um aspecto fundamental é a identificação precisa das necessidades dos alunos. Isso pode ser realizado por meio de uma análise abrangente das áreas em que os alunos enfrentam dificuldades acadêmicas, seja em habilidades específicas, como leitura ou matemática, ou em áreas mais amplas, como habilidades socioemocionais. Essa análise, combinada com a coleta de dados educacionais e a observação em sala de aula, fornecerá insights valiosos para orientar o desenvolvimento das intervenções.

Uma vez que as necessidades dos alunos tenham sido identificadas, é essencial estabelecer metas claras e mensuráveis para orientar as intervenções. Essas metas devem ser específicas o suficiente para direcionar o progresso dos alunos e proporcionar uma base para avaliar a eficácia das intervenções. Ao definir metas alcançáveis e relevantes, os

educadores podem manter um foco claro no desenvolvimento acadêmico e socioemocional dos alunos, acompanhando seu progresso ao longo do tempo.

A seleção de estratégias pedagógicas inovadoras é outro aspecto crucial para uma implementação efetiva de intervenções. Isso pode envolver a adoção de abordagens de ensino diferenciadas, o uso de tecnologia educacional, a implementação de programas de tutoria ou mentoria e a integração de atividades práticas e experienciais na sala de aula. As estratégias escolhidas devem ser baseadas em evidências e alinhadas com as necessidades específicas dos alunos, oferecendo oportunidades significativas de aprendizagem e engajamento.

Para promover a alfabetização e letramento dos alunos do 3º ano da Escola Estadual Professora Ana Lucia de Moraes Costa e Silva, os professores podem implementar uma variedade de metodologias eficazes e inovadoras. Aqui estão algumas das melhores estratégias a serem consideradas:

I - Aprendizagem baseada em experiências concretas: Os professores podem proporcionar atividades práticas e experiências tangíveis para ajudar os alunos a compreenderem conceitos abstratos de leitura e escrita. Por exemplo, o uso de materiais manipulativos, como letras magnéticas ou blocos de construção de palavras, pode ajudar os alunos a visualizarem e manipular os componentes das palavras, facilitando o processo de aprendizagem.

Ao proporcionar atividades práticas e experiências tangíveis a os alunos do 3º ano da Escola Estadual Professora Ana Lucia de Moraes Costa e Silva, os professores conseguem tornar os conceitos abstratos de leitura e escrita mais acessíveis e compreensíveis para os alunos. Muitas vezes, os estudantes têm dificuldade em entender conceitos como fonemas, letras e sílabas apenas através de explicações teóricas. Ao utilizar materiais manipulativos, como letras magnéticas ou blocos de construção de palavras, os alunos podem visualizar e manipular os componentes das palavras de forma concreta, o que facilita o processo de aprendizagem e torna o conteúdo mais concreto e significativo para eles.

Além disso, as atividades práticas proporcionam uma oportunidade para os alunos se envolverem ativamente no processo de aprendizagem, o que pode aumentar o seu interesse e motivação. Quando os alunos têm a oportunidade de participar de atividades interativas e dinâmicas, eles tendem a se sentir mais engajados e entusiasmados em aprender. Isso pode ajudar a combater o desinteresse e a falta de motivação que muitas vezes contribuem para as dificuldades de alfabetização e letramento.

Por fim, a aprendizagem baseada em experiências concretas também promove o desenvolvimento de habilidades cognitivas e motoras dos alunos. Ao manipular materiais e participar de atividades práticas, os estudantes estão envolvendo diferentes áreas do cérebro

e desenvolvendo habilidades importantes, como coordenação motora fina e raciocínio lógico. Essas habilidades são fundamentais para o desenvolvimento da alfabetização e letramento, e podem contribuir para o sucesso acadêmico a longo prazo dos alunos.

Portanto, a utilização de uma abordagem de aprendizagem baseada em experiências concretas pode ser uma estratégia eficaz para ajudar a resolver o problema das dificuldades de alfabetização e letramento dos alunos. Ao proporcionar atividades práticas e experiências tangíveis, os professores podem tornar o conteúdo mais acessível e significativo para os alunos, aumentar o seu interesse e motivação, e promover o desenvolvimento de habilidades cognitivas e motoras fundamentais.

II - Aprendizagem cooperativa: Promover a colaboração entre os alunos pode ser uma estratégia eficaz para o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita. Os professores podem organizar atividades em grupos pequenos, onde os alunos trabalham juntos para resolver problemas de leitura, compartilhar ideias e construir conhecimento de forma colaborativa.

Ao promover a colaboração entre os alunos do 3º ano, é criado um ambiente de aprendizagem inclusivo e solidário, onde todos têm a oportunidade de contribuir e se beneficiar mutuamente. Ao organizar atividades em grupos pequenos, os professores incentivam os alunos a compartilharem ideias, discutir conceitos e trabalhar juntos para resolver problemas de leitura e escrita. Essa interação social facilita a troca de conhecimentos e experiências entre os estudantes, enriquecendo o processo de aprendizagem e proporcionando uma compreensão mais abrangente dos conteúdos.

Além disso, a aprendizagem cooperativa promove o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais essenciais, como a comunicação eficaz, o trabalho em equipe e a resolução de conflitos. Ao trabalhar em conjunto para alcançar objetivos comuns, os alunos aprendem a colaborar, respeitar as opiniões dos outros e resolver diferenças de maneira construtiva. Essas habilidades são fundamentais não apenas para o sucesso acadêmico, mas também para o desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos ao longo da vida.

Outro benefício da aprendizagem cooperativa é que ela permite uma diferenciação mais eficaz do ensino, atendendo às necessidades individuais dos alunos. Dentro dos grupos, os estudantes podem receber suporte e orientação personalizados de seus colegas e do professor, adaptando-se ao seu nível de habilidade e promovendo um aprendizado mais inclusivo e acessível para todos.

Desse modo, a promoção da aprendizagem cooperativa é uma estratégia eficaz para desenvolver as habilidades de leitura e escrita dos alunos. Ao criar um ambiente de aprendizagem colaborativo, os professores incentivam a troca de conhecimentos e experiências entre os alunos, promovem o desenvolvimento de habilidades sociais e

emocionais essenciais e permitem uma diferenciação mais eficaz do ensino. Essa abordagem não apenas ajuda a melhorar a alfabetização e letramento dos alunos, mas também os prepara para serem cidadãos ativos, colaborativos e bem-sucedidos em uma sociedade diversificada e em constante mudança

III - Integração de tecnologia: O uso de recursos tecnológicos, como computadores, tablets e aplicativos educacionais, pode enriquecer o processo de aprendizagem e engajar os alunos de maneira significativa. Os professores podem utilizar programas de aprendizagem digital, jogos educativos e plataformas interativas para oferecer oportunidades adicionais de prática e reforço das habilidades de alfabetização e letramento.

O uso de recursos tecnológicos oferece uma abordagem mais dinâmica e interativa para o aprendizado, o que pode capturar a atenção e o interesse dos alunos de forma mais eficaz. Programas de aprendizagem digital, jogos educativos e aplicativos interativos são projetados para serem envolventes e motivadores, proporcionando uma experiência de aprendizagem mais estimulante e cativante para os estudantes. Essa motivação adicional pode incentivar os alunos a se envolverem mais ativamente com as atividades de alfabetização e letramento, aumentando assim suas chances de sucesso.

Além disso, a tecnologia oferece uma variedade de recursos e ferramentas que podem atender às necessidades individuais dos alunos, permitindo uma diferenciação mais eficaz do ensino. Por exemplo, os professores podem utilizar programas de aprendizagem adaptativa que se ajustam ao nível de habilidade de cada aluno, oferecendo atividades personalizadas e feedback imediato. Isso permite que os alunos progridam em seu próprio ritmo e recebam suporte adicional sempre que necessário, criando um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e acessível para todos.

Outro benefício da integração de tecnologia é a oportunidade de expandir o acesso ao material educacional além das paredes da sala de aula. Com o uso de dispositivos móveis e acesso à internet, os alunos podem acessar recursos educacionais em qualquer lugar e a qualquer momento, proporcionando uma aprendizagem mais flexível e personalizada. Isso é especialmente importante para alunos que enfrentam desafios de aprendizagem, pois lhes permite praticar e reforçar as habilidades de alfabetização e letramento fora do ambiente escolar tradicional.

Além disso, o uso de tecnologia na sala de aula prepara os alunos para enfrentar os desafios de um mundo cada vez mais digitalizado, desenvolvendo habilidades essenciais para o século XXI, como a alfabetização digital e o pensamento crítico. Ao familiarizar os alunos com ferramentas e recursos tecnológicos desde cedo, os professores os capacitam a serem aprendizes ao longo da vida, capazes de se adaptar e prosperar em um ambiente em constante evolução.

Em resumo, a integração de tecnologia na prática educacional pode enriquecer o processo de alfabetização e letramento da escola, proporcionando uma abordagem mais dinâmica e interativa para o aprendizado, atendendo às necessidades individuais dos alunos, expandindo o acesso ao material educacional e preparando os alunos para os desafios do século XXI. Ao aproveitar os recursos tecnológicos disponíveis, os professores podem criar um ambiente de aprendizagem mais estimulante e inclusivo, ajudando assim a promover o sucesso acadêmico e o desenvolvimento integral dos alunos.

IV - Literatura diversificada: Expor os alunos a uma variedade de gêneros literários, autores e estilos de escrita pode ampliar seus horizontes literários e desenvolver suas habilidades de compreensão e interpretação de textos. Os professores podem incluir diferentes tipos de textos, como contos, poemas, fábulas e textos informativos, e incentivar os alunos a explorarem suas preferências de leitura.

Ao expor os alunos a uma ampla variedade de gêneros literários, autores e estilos de escrita, os professores podem enriquecer significativamente sua experiência de leitura. A exposição a diferentes tipos de textos, como contos, poemas, fábulas e textos informativos, não só amplia os horizontes literários dos alunos, mas também os ajuda a desenvolver habilidades de compreensão e interpretação de textos. Ao se familiarizarem com uma variedade de estilos de escrita, os alunos aprendem a reconhecer e apreciar as características distintivas de cada gênero, melhorando assim sua capacidade de compreender e analisar diferentes tipos de textos.

Além disso, a diversificação da literatura pode ajudar os alunos a se engajarem mais ativamente com a leitura, pois lhes dá a oportunidade de explorar uma variedade de temas, estilos e perspectivas. Ao permitir que os alunos escolham textos que correspondam aos seus interesses e preferências pessoais, os professores podem aumentar sua motivação e entusiasmo pela leitura, tornando o processo de aprendizagem mais envolvente e significativo.

Outro benefício da exposição à literatura diversificada é o desenvolvimento das habilidades de pensamento crítico e análise textual dos alunos. Ao confrontarem uma variedade de ideias, opiniões e pontos de vista por meio da leitura de diferentes gêneros literários, os alunos aprendem a avaliar criticamente informações, identificar temas subjacentes e fazer conexões entre textos. Isso não só melhora sua capacidade de compreensão e interpretação de textos, mas também os capacita a pensar de forma mais crítica e criativa sobre o mundo ao seu redor.

Por fim, a diversificação da literatura pode promover uma maior inclusão e representatividade na sala de aula, garantindo que os alunos tenham acesso a uma variedade de vozes e experiências. Ao incluir textos de autores diversos e representativos de diferentes

culturas, etnias, gêneros e origens socioeconômicas, os professores proporcionam um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e acolhedor, onde todos os alunos se sintam valorizados e representados.

Em suma, a exposição à literatura diversificada pode enriquecer significativamente as práticas de aprendizagem dos alunos, proporcionando-lhes uma experiência de leitura mais rica, envolvente e significativa, desenvolvendo suas habilidades de compreensão e interpretação de textos, promovendo o pensamento crítico e análise textual, e promovendo a inclusão e representatividade na sala de aula. Ao adotar uma abordagem diversificada para a literatura, os professores podem criar um ambiente de aprendizagem mais estimulante e inclusivo, que prepara os alunos para se tornarem leitores ávidos, pensadores críticos e cidadãos engajados.

V - Estratégias diferenciadas: Reconhecendo as diferentes necessidades e estilos de aprendizagem dos alunos, os professores podem oferecer uma variedade de estratégias e abordagens pedagógicas para atender às necessidades individuais de cada aluno. Isso pode incluir atividades de aprendizagem visual, auditiva e cinestésica, bem como a adaptação do ritmo e da complexidade das tarefas de acordo com o nível de habilidade de cada aluno.

Reconhecendo e respondendo às diferentes necessidades e estilos de aprendizagem dos alunos, os professores podem garantir que todos os alunos tenham acesso a oportunidades de aprendizagem significativas e relevantes. Ao oferecer uma variedade de estratégias e abordagens pedagógicas, os professores podem atender às preferências individuais de aprendizagem de cada aluno, proporcionando-lhes a oportunidade de aprender de acordo com seus próprios ritmos e estilos.

Além disso, a implementação de estratégias diferenciadas pode ajudar a garantir que os alunos com habilidades e interesses diversos sejam desafiados e estimulados em sua aprendizagem. Ao adaptar o ritmo e a complexidade das tarefas de acordo com o nível de habilidade de cada aluno, os professores podem garantir que todos os alunos sejam desafiados a alcançar seu pleno potencial, independentemente de seu ponto de partida.

Outro benefício das estratégias diferenciadas é a promoção da inclusão e da equidade na sala de aula. Ao reconhecer e valorizar as diferentes habilidades e formas de aprendizagem dos alunos, os professores podem criar um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e acolhedor, onde todos os alunos se sintam valorizados e respeitados. Isso pode ajudar a reduzir o estigma associado à diversidade de habilidades e estilos de aprendizagem, promovendo um senso de pertencimento e comunidade entre os alunos.

Além disso, a implementação de estratégias diferenciadas pode ajudar a promover a autonomia e a responsabilidade dos alunos em sua própria aprendizagem. Ao permitir que os alunos escolham as estratégias e abordagens que melhor se adaptem às suas

necessidades individuais, os professores podem capacitar os alunos a assumirem o controle de seu próprio processo de aprendizagem, desenvolvendo habilidades essenciais de auto-regulação e auto-eficácia.

Tendo em vista o exposto, a implementação de estratégias diferenciadas pode ser uma ferramenta poderosa para melhorar as práticas de aprendizagem dos alunos do 3º ano, proporcionando-lhes acesso a oportunidades de aprendizagem mais significativas, desafiadoras e inclusivas. Ao reconhecer e responder às diversas necessidades e estilos de aprendizagem dos alunos, os professores podem criar um ambiente de aprendizagem mais estimulante e eficaz, que prepara os alunos para o sucesso acadêmico e pessoal.

VI - Promoção de um ambiente de leitura: Criar um ambiente de leitura acolhedor e estimulante na sala de aula pode inspirar o interesse dos alunos pela leitura e incentivar a prática regular da habilidade. Os professores podem disponibilizar uma variedade de livros e materiais de leitura acessíveis aos alunos, criar cantinhos de leitura aconchegantes e promover atividades de incentivo à leitura, como clubes do livro e projetos de leitura compartilhada.

Ao criar um ambiente de leitura atraente e convidativo, os professores podem inspirar o interesse dos alunos pela leitura e incentivar a prática regular dessa habilidade essencial. Ao disponibilizar uma variedade de livros e materiais de leitura acessíveis aos alunos, os professores podem oferecer oportunidades para que os alunos explorem diferentes gêneros literários, temas e estilos de escrita, ampliando assim seus horizontes literários e desenvolvendo suas habilidades de compreensão e interpretação de textos.

Ao criar cantinhos de leitura aconchegantes e confortáveis na sala de aula, os professores podem proporcionar aos alunos um espaço tranquilo e agradável onde possam mergulhar na experiência da leitura. Esses cantinhos de leitura podem servir como refúgios acolhedores onde os alunos se sintam inspirados e motivados a explorar os livros e mergulhar em novas aventuras literárias.

Promover atividades de incentivo à leitura, como clubes do livro e projetos de leitura compartilhada, também pode ser uma estratégia eficaz para engajar os alunos na prática da leitura e promover uma cultura de leitura na sala de aula. Ao participar dessas atividades, os alunos têm a oportunidade de compartilhar suas experiências de leitura, discutir ideias, explorar diferentes perspectivas e construir conexões significativas com os textos e uns com os outros.

Além disso, ao promover um ambiente de leitura na sala de aula, os professores estão contribuindo para o desenvolvimento de habilidades de leitura crítica e reflexiva nos alunos. Ao incentivar os alunos a questionarem, analisar e interpretar os textos de forma ativa e

engajada, os professores estão capacitando os alunos a se tornarem leitores autônomos e críticos, capazes de compreender e avaliar os textos de forma crítica e construtiva.

Em resumo, promover um ambiente de leitura acolhedor e estimulante na sala de aula pode ajudar a melhorar as práticas de aprendizagem dos alunos, inspirando o interesse deles pela leitura, incentivando a prática regular dessa habilidade e promovendo o desenvolvimento de habilidades de leitura crítica e reflexiva. Ao criar um ambiente onde a leitura é valorizada, celebrada e compartilhada, os professores podem ajudar os alunos a se tornarem leitores apaixonados e autônomos, preparando-os para o sucesso acadêmico e pessoal.

Ao implementar essas metodologias de forma integrada e adaptativa, os professores podem criar um ambiente de aprendizagem dinâmico e inclusivo que apoie efetivamente o desenvolvimento das habilidades de alfabetização e letramento dos alunos do 3º ano. Essas estratégias não apenas ajudam os alunos a adquirirem as habilidades básicas de leitura e escrita, mas também os capacitam a se tornarem leitores e escritores proficientes e críticos.

É importante fornecer apoio e desenvolvimento profissional aos educadores responsáveis pela implementação das intervenções. Isso pode incluir treinamento em novas metodologias de ensino, orientação sobre a integração de tecnologia na sala de aula e oportunidades de colaboração e compartilhamento de práticas eficazes entre os membros da equipe. Um corpo docente capacitado e motivado desempenha um papel fundamental no sucesso das intervenções e no progresso dos alunos.

Finalmente, a avaliação contínua e o ajuste das intervenções são essenciais para garantir sua eficácia a longo prazo. Monitorar regularmente o progresso dos alunos, coletar feedback dos educadores e dos próprios alunos e fazer ajustes conforme necessário são práticas importantes para garantir que as intervenções permaneçam alinhadas com as necessidades em evolução dos alunos e continuem a impulsionar seu aprendizado e desenvolvimento. Ao adotar uma abordagem reflexiva e adaptativa, os educadores podem maximizar o impacto das intervenções inovadoras nas práticas de aprendizagem dos alunos do 3º ano.

Em relação à alfabetização, observou-se que muitos alunos ainda enfrentam dificuldades básicas na decodificação de palavras e na fluência da leitura. Alguns demonstraram dificuldades em reconhecer e associar sons às letras correspondentes, o que prejudica sua capacidade de ler com fluência e compreensão. Além disso, houve relatos de dificuldades na compreensão de textos mais complexos e na aplicação de estratégias de compreensão de leitura, como fazer inferências e identificar o tema principal.

No que diz respeito ao letramento, os resultados indicaram que muitos alunos enfrentam desafios para aplicar suas habilidades de leitura e escrita em contextos significativos e do mundo real. Eles podem ter dificuldade em interpretar e analisar textos

em diferentes gêneros e mídias, bem como em usar a linguagem escrita para expressar suas próprias ideias de forma clara e coesa. Além disso, alguns alunos podem enfrentar dificuldades em compreender e interpretar informações em textos técnicos ou acadêmicos, o que pode afetar sua capacidade de participar plenamente nas atividades escolares e na vida cotidiana.

Outras dificuldades observadas incluem problemas de ortografia e gramática, falta de vocabulário adequado para expressar suas ideias de forma precisa e coerente, e dificuldades em acompanhar o ritmo das aulas e atividades de leitura e escrita. Alguns alunos também enfrentam desafios emocionais ou motivacionais que afetam seu engajamento e desempenho de novas aprendizagens.

Esses resultados destacam a importância de abordagens pedagógicas diferenciadas e estratégias de ensino personalizadas para atender às necessidades individuais dos alunos. Também enfatizam a necessidade de apoio adicional e intervenções específicas para ajudar os alunos a superarem suas dificuldades e desenvolver habilidades sólidas de alfabetização e letramento. Ao reconhecer e abordar essas dificuldades de maneira proativa, os educadores podem criar um ambiente de aprendizado mais inclusivo e eficaz para todos os alunos.

Os estudos de Kleiman numa aproximação dialógica com esta pesquisa que busca analisar como a escola trabalha a leitura e a escrita no contexto social dos alunos do 3º ano, a referida autora propõe que seja realizada uma avaliação não apenas das habilidades básicas, mas também das habilidades necessárias para a participação efetiva na sociedade letrada.

Esse processo dialético com as análises e reflexões de Kleiman, poderá apontar importantes contribuições para a prática de leitura e escrita em sala de aula visando preparar os alunos para desafios mais amplos no contexto social e cultural em que estão inseridos, visto que, a pesquisa também se propõe refletir sobre as metodologias de ensino utilizadas na sala de aula, visando identificar as causas da defasagem na alfabetização e letramento.

Outra posposta viável é o reforço pedagógico ou reforço escolar que pode ser um grande aliado contra a defasagem do ensino de nossos alunos, principalmente no atual cenário que estamos vivenciando. Podemos incorporar o reforço ao longo das aulas como um auxílio para os que estão apresentando defasagem e revisão para os demais alunos estarem absorvendo melhor os conteúdos. Vale ressaltar o que Antunes (2002, p. 31) nos diz que:

O aluno não vai à escola apenas para aprender a aprender, mas também para “aprender conteúdos curriculares já elaborados que fazem parte da cultura e do conhecimento”, o que faz com que a construção dos alunos seja peculiar. Dessa forma novos saberes são construídos sobre algo que já existe,

circunstância que não impede a atribuição de significado pessoal em um determinado sentido.

Podemos trabalhar o reforço escolar trazendo como base os conhecimentos prévios que os alunos trazem do seu cotidiano para a escola, já que, segundo Duarte (2019, p. 03), a aprendizagem deve ser compreendida como um processo conjunto, uma ação que não pode ser efetuada solitariamente, mas sim compartilhada entre professor e aluno. Desta maneira, fica perceptível a importância da interação e da afetividade que precisava ser reestabelecida em sala de aula com os estudantes e os educadores, depois de um período sem aulas presenciais. Havia necessidade de readaptação à rotina e às metodologias que são utilizadas nas salas de aula, os professores precisavam estar trabalhando o lado afetivo para garantir a integração dos alunos e buscar diminuir o déficit de aprendizagem que foi ocasionado em decorrência da suspensão das aulas presenciais.

5. CONSIDERAÇÕES

Diante da análise das dificuldades enfrentadas pelos alunos do 3º ano da Escola Estadual Cívico Militar Professora Ana Lucia de Moraes Costa e Silva no processo de alfabetização e letramento, e das melhores metodologias a serem desenvolvidas pelos professores na sala para superar esses desafios, é possível concluir que uma abordagem integrada e diversificada é fundamental para promover o sucesso educacional dos estudantes.

A identificação das dificuldades específicas enfrentadas pelos alunos, como a falta de acesso a materiais de leitura adequados, as lacunas na compreensão conceitual e as diferenças individuais no ritmo de aprendizagem, permite aos educadores direcionarem suas intervenções de maneira mais precisa e eficaz. Ao mesmo tempo, a implementação de metodologias inovadoras e inclusivas, como aprendizagem baseada em experiências concretas, aprendizagem cooperativa, integração de tecnologia, diversificação da literatura, estratégias diferenciadas e promoção de um ambiente de leitura, oferece oportunidades significativas de aprendizagem e crescimento para todos os alunos.

Com base nos resultados das entrevistas e nas análises realizadas, é possível extrair algumas conclusões importantes. Inicialmente, observamos que o índice de alunos não alfabetizados na turma de 3º ano é relativamente baixo, sendo que a falta de interesse dos alunos pela aprendizagem e a ausência na participação dos pais na vida escolar foram citados como possíveis motivos para essa dificuldade. Isso ressalta a importância da participação ativa dos pais no processo educacional de seus filhos, tanto em casa quanto na escola.

Além disso, constatou-se que, ao longo do ano letivo, uma parcela significativa dos alunos não alfabetizados foi capaz de adquirir as habilidades de leitura e escrita, o que demonstra a eficácia das atividades desenvolvidas pela escola. No entanto, também houve casos de reprovação, o que indica a necessidade de um acompanhamento mais individualizado e intervenções pedagógicas específicas para os alunos que apresentam maiores dificuldades.

As atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo foram, em sua maioria, bem aproveitadas pelos alunos, que participaram de maneira efetiva. Notou-se que as atividades que se diferenciavam das atividades escritas, como as atividades cantadas e as atividades em grupo, eram as mais apreciadas pelos estudantes. Isso sugere que a diversificação das estratégias de ensino pode contribuir para o engajamento dos alunos e para a eficácia do processo de alfabetização.

Por fim, a participação dos pais nas atividades escolares foi destacada como um aspecto positivo, com os responsáveis acompanhando e comentando sobre a participação de seus filhos nas atividades desenvolvidas em sala de aula. Esse envolvimento dos pais é fundamental para criar um ambiente de apoio e incentivo ao aprendizado, contribuindo para o sucesso educacional dos alunos.

Observa-se que as principais dificuldades de alfabetização identificadas pelos professores incluem a dificuldade em identificar letras e sílabas, associar o som das letras à escrita das palavras, além de problemas na leitura e interpretação textual. Essas dificuldades podem ser causadas pela falta de interesse dos alunos, ausência de apoio familiar e falta de acompanhamento médico para alunos com dificuldades de aprendizagem por serem pessoas com deficiência.

Para lidar com essas dificuldades, os professores destacaram a importância de estratégias e métodos de ensino eficazes, como o uso de jogos com imagens, sílabas e palavras, fichas de leitura e atividades diferenciadas de acordo com o nível de aprendizagem dos alunos. Além disso, enfatizaram a necessidade de um envolvimento ativo dos pais no processo de aprendizagem, por meio de atividades enviadas para serem realizadas em casa e reuniões para discutir a situação acadêmica dos alunos.

Quanto ao apoio institucional, os professores destacaram a importância da formação continuada para os docentes, visando mantê-los atualizados sobre novas metodologias de ensino. Além disso, ressaltaram a necessidade de políticas educacionais que promovam o nivelamento de turmas e ofereçam suporte adequado aos alunos com dificuldades de aprendizagem.

Em relação às práticas pedagógicas adotadas, os professores destacaram uma diversidade de atividades como: interação verbal, leitura dialogada, narrativa de histórias,

cantinho da leitura, vídeos, contação de histórias, jogos de palavras e escrita, reforço escolar e outros, tudo isso visando proporcionar um ambiente de aprendizagem estimulante e inclusivo.

No entanto, também foram identificadas algumas lacunas, como a falta de cursos de formação continuada para os professores e a necessidade de maior envolvimento dos pais na vida escolar dos filhos. Portanto, é fundamental que a escola, em parceria com os professores, alunos, pais e comunidade, promova ações que visem superar essas dificuldades e proporcionar uma educação de qualidade para todos os alunos.

Em suma, os resultados das entrevistas destacam a importância da colaboração entre escola, pais e alunos no processo de alfabetização e letramento, ressaltando a necessidade de práticas pedagógicas contextualizadas, diversificadas e que valorizem a participação ativa dos estudantes e de seus familiares. Essas conclusões podem orientar a elaboração de estratégias e políticas educacionais mais eficazes, visando promover o sucesso acadêmico e o desenvolvimento integral dos alunos.

É importante ressaltar que o sucesso na alfabetização e letramento não se resume apenas à aquisição de habilidades básicas de leitura e escrita, mas também à capacidade dos alunos de aplicar essas habilidades de forma significativa em contextos diversos e enfrentar os desafios do mundo real. Portanto, é essencial que os professores adotem uma abordagem holística e centrada no aluno, que leve em consideração as necessidades individuais, os interesses e as experiências de cada estudante, para garantir uma educação de qualidade e equitativa para todos.

Em última análise, ao investir em estratégias pedagógicas inovadoras, promover um ambiente de aprendizagem estimulante e acolhedor e colaborar de forma próxima com os alunos e suas famílias, os professores podem desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento das habilidades de alfabetização e letramento dos alunos do 3º ano, preparando-os para uma participação plena e ativa na sociedade e no mundo do século XXI.

Diante do exposto, fica evidente a importância de uma abordagem pedagógica que valorize o contexto cultural, social e histórico dos alunos, proporcionando atividades contextualizadas que os auxiliem a compreender e internalizar o sistema da leitura e escrita. A prática descontextualizada pode tornar o aprendizado uma tarefa árdua, enquanto atividades que se conectam com a realidade dos estudantes tendem a gerar resultados mais positivos.

Nesse sentido, as práticas de leitura e escrita devem ser conduzidas de maneira que valorizem as vivências dos alunos, utilizando recursos que promovam o prazer em aprender, como aulas expositivas, leitura compartilhada, contação de histórias regionais, debates e atividades que explorem questões históricas e culturais da região. A partir dessa abordagem,

os alunos podem desenvolver suas competências e habilidades de leitura e escrita de forma mais eficaz.

Além disso, a pesquisa em alfabetização e letramento desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de materiais educativos inovadores, como livros didáticos, aplicativos educativos e jogos interativos. Esses recursos, informados por estudos científicos, não apenas são educativos, mas também cativam os alunos, promovendo um engajamento mais profundo com o conteúdo.

Outro aspecto relevante é o papel da pesquisa na orientação de políticas educacionais eficientes. Ao fornecer dados e análises embasadas, os pesquisadores auxiliam na tomada de decisões informadas sobre a alocação de recursos, treinamento de professores e implementação de programas de intervenção, contribuindo para a melhoria do sistema educacional como um todo.

Por fim, a pesquisa contínua em alfabetização e letramento alimenta um ciclo de melhoria, gerando um conhecimento crescente sobre como os indivíduos aprendem a ler e escrever. Essas descobertas inspiram novas perguntas e investigações, impulsionando a inovação e aprimorando as estratégias de ensino no futuro.

Portanto, ao integrar práticas pedagógicas contextualizadas, materiais educativos inovadores e políticas embasadas em evidências científicas, podemos promover um ambiente educacional mais eficaz e inclusivo, preparando os alunos para um futuro de aprendizado contínuo e sucesso pessoal e profissional.

A educação nos dias atuais exige que o educador esteja disposto a dar abertura as novas possibilidades de educar, visto que, a sala de aula deixou de ser um espaço atrativo que tenha despertado interesse nos alunos por suas práticas maçante de repetição, memorização e uniformização de culturas. A escola precisa inovar e novas possibilidades de estimular o conhecimento de maneira significativa, não podemos esquecer que as novas linguagens, as novas necessidades estão invadindo o espaço escolar e precisamos estar preparados para esse novo desafio.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alves, L. (2011). Educação a distância: conceitos e história no Brasil e no mundo. Artigo publicado na Revista Científica da Associação Brasileira de Educação a Distância. Volume 10. Rio de Janeiro – RJ.
- Antunes, C (2002). Novas maneiras de ensinar, novas formas de aprender. Porto Alegre: Artmed.
- Behar, P. A. (2020). O Ensino Remoto Emergencial e a Educação a Distância. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/coronavirus/base/artigo-o-ensino-remoto-emergencial-e-a-educacao-a-distancia/>. Acesso em 06 de agosto de 2024.
- Brasil. Instituto Data Senado (2022). Impactos da pandemia na educação no Brasil. In: Senado Federal. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/materias/pesquisas/impactos-da-pandemia-na-educacao-no-brasil>. Acesso em 25 de setembro de 2024.
- Brito, J. A. M. de. As práticas de letramento no contexto da EJA. Manaus: UFAM, 2011. Disponível em: <https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4205>. Acesso: 20/042004.
- Bruner, J. S. (1966). Toward a theory of instruction. Harvard University Press. Catálogos de Teses e Dissertações da CAPES Acesso: Catálogo de Teses & Dissertações - CAPES
- Cagliari, L. C. (2010). O método das cartilhas. In: CAGLIARI, Luiz carlos. Alfabetizando sem o bá-bé-bi-bó-bu. São Paulo: Scipione. P. 82-103.
- Darling-Hammond, L. (1977), The right to learn: A blueprint for creating schools that work. Jossey-Bass.
- Darling-Hammond, L., & Krone, C. R. (2016) . Pesquisa sobre ensino e formação de professores e suas influências na política e na prática. PESQUISADOR EDUCACIONAL, 45(2), 83–91.
- Darling-Hammond, L., & Krone, C. R. (2017). EDUCAÇÃO À VENDA? NAÇÃO, 304(10), 16– 20.
- Darling-Hammond, L., & Krone, C. R. (2019). Nutrindo a Natureza: Como o Desenvolvimento do Cérebro é inerentemente social e emocional, e o que isso significa para a educação. PSICOPEDAGOGO, 54(3), 185–204.
- Fernandes. Cleoni Maria Barboza; Morosinia. Marília Costa, Educação Por Escrito, Porto Alegre, v. 5, n. 2, p. 154-164, jul.-dez. 2014.
- Ferreira. Norma Sandra De Almeida Educação & Sociedade, ano XXIII, no 79, Agosto/2002.
- Foucault, M. (2014). Vigiar e Punir: o nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhe. 42a.ed. Petrópolis – RJ: Vozes.
- Freire, P. (1970). Pedagogia do oprimido. Paz e Terra.
- Freire, P. (2002). Pedagogia da Autonomia. 28. ed. São Paulo: Editora Paz e Terra.
- Freire, P. (2005). Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- Freire, P. 1989. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. São Paulo:

Autores Associados: Cortez.

Fullan, M. (2001). *The new meaning of educational change* (3rd eed.). Teachers College Press.

Gomes, C. C., & Romanowski, J. P. (2006). *A formação continuada do professor do Ensino Médio: a escola como espaço para o desenvolvimento profissional*. Curitiba: PUC-PR.

Kleiman, A. (2002) *Oficina de Leitura: Teoria e Prática* (9ª ed.). Campinas, SP: Pontes.

MANAUS, P. de M. (2020). Decreto 4789. Diário Oficial do Município de Manaus. Ano XXI, Edição 4805, Manaus.

Manaus, P. de M. (2020) . *Instrução Normativa Projeto Aula em Casa*. Diário Oficial do Município de Manaus. Ano XXI, Edição 4821, Manaus

Mazzeu, L. T. B. (2009). *A política de formação docente no Brasil: fundamentos teóricos e metodológicos*. In *Anais da Reunião Anual da Anped* (p. Caxambu). Caxambu.

Mortatti, M. R. L. *História dos métodos de alfabetização no Brasil*. Seminário Alfabetização e Letramento em Debate. Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. Brasília. 2005. Disponível em: <http://smec.salvador.ba.gov.br/site/documentos/espacovirtual/espaco-alfabetizar-letrar/lectoescrita/artigos/historia%20dos>; Acesso em: 20/01/2024.

Neiman, S. (2012). *Victims and Heroes*. In Matheson (Ed.), *The Tanner Lectures on Human Values*. University of Utah Press.

Neiman, S. (2015). *Forgetting Hiroshima, Remembering Auschwitz: Tales of Two Exhibits*. *Thesis Eleven*, 129(1), 7–26.

Neiman, S. (2015). *Ideas of Reason*. In Rangan (Ed.), *Performance and Progress: Essays on Capitalism, Business, and Society*. Oxford University Press.

Neiman, S. (2017). *Amerikanische Träume*. In Honneth, Kemper, & Klein (Eds.), *Bob Dylan*. Suhrkamp.

Neiman, S. (2018). *A Dialogue Between Business and Philosophy* (com Bertrand Collomb). In Rangan (Ed.), *Capitalism Beyond Mutuality? Perspectives Integrating Philosophy and Social Science*. Oxford University Press.

Neiman, S. (2019). *Understanding the Problem of Evil*. In Chignell (Ed.), *Evil: Oxford Philosophical Concepts*. Oxford University Press.

Neuma, S. B (1999). *Describing the knowledge base of early literacy education*. *Reading Research Quarterly*, 34 (4), 16-21. <https://doi.or/10.1598/RRQ.34.4.1>

Pereira, S. M. (2008). *Formação de docentes para a Educação Básica no contexto das exigências do mundo do trabalho: novas (ou velhas?) propostas?* *Revista da Faeeba – Educação e Contemporaneidade*, 17(30), 105–116.

Piaget, J. (1973). *A epistemologia genética*. São Paulo: Martins Fontes.

Silva, G. do C. (2023). *Alfabetização e Letramento de crianças no ensino fundamental em diálogo com a ludicidade / Glauciene do Couto e Silva*.

Soares, M. (1998). *Letramento*. Belo Horizonte: Ed. AUTÊNTICA.

Soares, M. (2003) . *Letramento e escolarização*. In V. M. Ribeiro (Org.), *Letramento no Brasil* (pp. 89–115). São Paulo: Global.

Soares, M. (2004). Letramento e alfabetização: as muitas facetas. *Revista Brasileira de Educação*.

Soares, M. (2009). *Letramento: tema em três gêneros*. 3ª ed. Belo Horizonte: Autêntica.

Street, B. V. (1995). *Social literacies: Critical approaches to literacy in development, ethnography and education*. Longman.

Tfouni, L. V. (1995). *Letramento e Alfabetização*. São Paulo: Cortez.

Vieira, A. B., & Gonçalves, C. B. Formação continuada de Professores da educação básica no Amazonas: análises e resultados. *Eccos – Revista científica*, São Paulo, n.7, p.1-17, e25480, out./dez.2024. Disponível em: <https://doi.org/10.5585/eccos.n71.25480>. Acesso em: 20/11/2024.

Vygotsky, L. S. (1984). *A formação da mente: O desenvolvimento dos processos psicológicos superiores*. São Paulo: Martins Fontes.